

Медиация – решение спорных проблем в дошкольной организации

Абдукаримова Шахноза Набиевна

Преподаватель Наманганского государственного педагогического института.

Аннотация: В представленной работе акцентируется внимание на проблеме обеспечения повышения компетентности родителей в вопросах развития и воспитания детей. Установлено, что проблемы организации работы с родителями связаны как с недостаточной профессиональной компетентностью воспитателей, так и низким уровнем активности самих родителей.

Ключевые слова: дошкольные организации; работа с родителями.

Abstrakt: In the presented work attention is accented on the problem of providing of increase of competence of parents in the questions of development and education of children. It is set that the problems of organization of work with parents are related both to the insufficient professional competence of educators and by the low level of activity of parents.

Keywords: preschool organizations; work with parents, mediation.

В эту стремительно развивающуюся эпоху разрешение гражданских, экономических и трудовых споров путем медиации не только экономит сторонам драгоценное время и деньги, но и создает основу для поддержания дружеских отношений между ними. Здесь мы хотели бы обратить внимание на то, что человек, совершающий такое доброе дело, как разрешение конфликтов мирным путем, должен иметь определенные права и обязанности. Права и обязанности медиатора четко определены в документе. Только лица, способные эффективно использовать эти права и в полной мере выполнять свои обязанности, могут заслужить уважение и внимание в качестве посредников. Однако существуют альтернативные способы разрешения споров, одним из которых является медиация.

В Древней Греции и Древнем Риме зафиксировано использование посредничества. Римское право признавало медиацию как средство разрешения споров, начиная с Кодекса Юстиниана (VI в. до н. э.). Медиация в ее настоящем виде начала формироваться в 50-60-е годы XX века в странах англо-саксонского права (Великобритания, США, Канада, Австралия). Считается, что основы практической медиации установились в 60-е годы XX века, когда в США наблюдался пик мирных протестов, забастовок и пикетов общественных групп. Технология посредничества в основном применяется в торговле. Римляне использовали слово «медиум» для описания специалистов, разрешавших споры. Спорные вопросы могут встречаться в дошкольной организации из-за непонимания родительских прав в ходе которого появляются конфликты. Любая организация, в том числе дошкольная, как и любая семья, имеет определенную сложившуюся систему воспитания, обучения, развития ребенка, в которой действуют принципы, традиции, обычаи. Часто бывает, что эти ценности не только не совпадают, но и полностью противоположны. Образовательные функции семьи и дошкольной организации различны, но для всестороннего развития дошкольника необходимо их взаимодействие.

В государственном образовательном стандарте взаимодействие дошкольного образовательной организации и семьи определяется как установление партнёрских отношений, которые направлены на объединение усилий для образования детей, создание атмосферы общности интересов, пополнение образовательной компетентности родителей, подготовку их к восприятию нового опыта. Закон «Об образовании» обязывает и педагогов и родителей стать не только равноправными но и равно ответственными участниками образовательного процесса. Выявлены наиболее проблемные направления деятельности

ДОО по взаимодействию с родителями. Это: отсутствие интересных форм взаимодействия с родителями, взаимоотношения сотрудников с родителями, знакомство с образовательной программой детского сада, неготовность родителей к участию в тренингах, семинарах, педагоги мало используют современные формы работы. Таким образом, можно сказать, что включенность родителей в организацию образовательного процесса в целом и общем незначительна. Не все родители (законные представители) понимают значение взаимодействия с ДОО.

Сложности в работе с семьей объясняются рядом причин:

- отсутствием у воспитателей и родителей «педагогической рефлексии»;
- низким уровнем социально-психологической культуры участников взаимодействия (воспитателей и родителей);
- непониманием родителями самоценности периода дошкольного детства и его значения для формирования личности ребёнка в целом;
- недостаточной информированностью родителей об особенностях деятельности и жизни ребёнка в саду, а воспитателей - об особенностях и условиях семейного воспитания каждого воспитанника;
- непониманием педагогами того, что в определении содержания, и методов и форм работы ДОО с семьей не ДОО, а семья, родители выступают социальными заказчиками;
- распространенным отношением воспитателей дошкольных учреждений к родителям не как к субъектам воспитательной деятельности, а как к объектам;- стереотипные представления воспитателей о необходимости вооружать родителей не «житейскими», а практическими психолого - педагогическими знаниями о детях и их воспитании.

Другое противоречие выражается в стремлении воспитателей насытить законных представителей ценным для них воспитательным опытом, осведомить в вопросах эффективной семейной педагогики, культуры семейных отношений и психологии. Таким образом необходимо пересмотреть систему взаимодействия с родителями, в которой приоритетом должно быть деятельное участие родителей в воспитании, образовании и развитии детей, при этом, не забывая о повышении профессиональной компетентности педагогов. Приоритетом стать сотрудничество и взаимодействие, общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия контролировать, указывать, оценивать. Организуя работу по разработке системы, надо учитывать: дифференцированный подход, социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОО. Надо продумать направления, содержание и формы работы так, чтобы родители могли не только узнавать о том, чем занимается их ребенок в дошкольной организации но и непосредственно участвовать в совместной с ним деятельности, а также получать комплексную поддержку и помощь в вопросах воспитания и развития детей. Успешность и эффективность взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников зависит от психолого-педагогической компетентности педагогов, их мотивационной и коммуникативной готовности к организации данной работы. И поэтому педагог ДОО должен постоянно развиваться, овладевать методами и приемами изучения семей, умело использовать всевозможные практические формы взаимодействия с родителями, владеть принципами работы с родителями. Блок работы с родителями предусматривает несколько направлений, которые соответствуют современным принципам взаимодействия с родителями

1. «Взаимопознание и взаимоинформирование»

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольной организации, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Информирование родителей предполагается

через различные дистанционные формы работы: сетевое консультирование, обучение через интернет, Skype консультирование, мобильные приложения Viber, WhatsApp, сайт, электронная почта, группы в социальных сетях и т.д.

2. «Непрерывное образование воспитывающих взрослых»

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей мы понимаем обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей мы стараемся строить не на принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. Родителей могут интересовать вопросы поощрения и наказания, агрессивного поведения ребенка в семье, подготовки к обучению в школе и т.д.

3. «Совместная деятельность педагогов, родителей, детей»

Третье направление «Совместная деятельность педагогов, родителей, детей» - это непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность. Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это длительный процесс, долгий кропотливый труд, требующий терпеливого неуклонного следования выбранной цели, и постоянный поиск новых путей сотрудничества с родителями.

Воспитатели и родители занимаются общим делом - воспитанием ребенка. Но в процессе их работы часто могут возникать конфликты. Непонимание между семьей и детским садом в первую очередь отражается на ребенке. Воспитатель в силу своего опыта должен выступить инициатором разрешения конфликтов, чтобы создать условия для гармоничного воспитания ребенка.

Почему появляются конфликты

Чаще всего инициаторами конфликтов выступают родители. Они сильно переживают за своих детей, передавая их в чужие руки. Поэтому, когда родителям что-то не нравится в работе воспитателя, появляются претензии. Критика может быть объективной в случае, если воспитатель действительно недобросовестно выполняет свою работу. И субъективной, если родитель требует особенного отношения к своему ребенку, игнорируя общие правила детского сада. Обсудим самые популярные причины конфликтов и способы их предотвращения. Таким образом, проблемы организации работы с родителями в ДОО связаны как с недостаточной профессиональной компетентностью воспитателей, так и низким уровнем активности родителей.

- Почему вы уделяете мало времени моему ребенку?
- Почему вы заставляете его кушать или не следите, чтобы он все съел?
- Почему вы так мало или так много гуляете с детьми?

Претензии родителей часто противоречивы. Родители не знают четких правил детского сада, прав воспитателей и своих прав в воспитательном процессе. Поэтому они хотят, чтобы воспитатель относился к их детям также, как относятся родители. В одной семье ребенок полдня проводит на свежем воздухе. А в другой семье он чаще сидит дома, чтобы с ним ничего не приключилось. Конечно, воспитателю не нужно разрываться и пытаться угодить каждому.

Ребенок получил травму или царапину

Некоторые родители очень болезненно реагируют на любые повреждения ребенка, которые он получил в садике. Моментально появляется желание наказать обидчика и обвинить воспитателя в том, что он недоглядел за ребенком. Однако ребенка отдают в садик, чтобы он учился социализации в группе. Учился общаться, выстраивать отношения с другими детьми и решать с ними спорные вопросы. Воспитателю не следует принимать

слова родителей на личный счет, потому что невозможно уследить за микро-конфликтами или неосторожными движениями каждого ребенка. Нужно спокойно объяснить родителям, в какой ситуации ребенок получил повреждение и дать рекомендации, какую беседу провести родителю с ребенком.

Воспитатель не умеет давать обратную связь родителям

- Ваш ребенок совершенно невоспитанный
- Вы неправильно воспитываете ребенка, делайте вот так
- Сколько можно опаздывать на завтрак?!
- На вашем месте я бы...”

В паре “воспитатель-родитель” работник детского сада должен выступать лидером в силу своего опыта. Лидерство не подразумевает наставничество и поучения. Оно подразумевает спокойную реакцию на претензии, и умение преподнести проблемы без негатива. У воспитателя тоже достаточно причин высказать свое недовольство по отношению к родителям за то, что они:

- неуважительно разговаривают,
- не кладут детям запасную одежду,
- не воспитывают детей дома,
- нарушают режим, когда с опозданием приводят и забирают детей из садика.

Не стоит игнорировать эти проблемы, но и не выражайте их с негативом. Некоторые родители агрессивно воспринимают обратную связь о своих действиях или о поведении детей. Особенно, если воспитатель откровенно жалуется на ребенка и ставит ему диагнозы типа “Он совершенно невоспитанный”. Чтобы уменьшить негативный эффект, можно использовать технику “Я-высказывания”, о ней мы поговорим ниже.

Литература:

1. Азарнова А.Н., Медиация: искусство примирять: технология посредничества в урегулировании конфликтов. – М, 2015.
2. Аллан Пиз, Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам.
3. Аллахвердова О. В., Карпенко А. Д., Методическое пособие для посредников-медиаторов — СПб., 2005 —107 с.
4. Медиация в нотариальной практике (Альтернативные способы разрешения конфликтов) / Пер. с нем.; Отв. ред. К. Грефин фон Шлиффен, Б. Вегманн. М., 2005.
5. Васёва Ю.Н., Власова Л.В., Джанашиа А.З., Марипова С.А., Пухова А.В. Медиация. Базовый курс. Основы применения медиации. Учебное пособие. Ташкент, 2019 -296 с.